

O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGI SEKTORIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MUAMMOLARI

URUNOV NO'MONJON MO'YDINOVICH

Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fanlari nomzodi

Аннотация: Maqolada bozor talablari va respublikamiz iqtisodiy holatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Yer resurslaridan foydalanishda suvdan foydalanishning salbiy tendentsiyalari aniqlandi. Yangi usul va texnologiyalarni ishlab chiqish asosida kerakli samaraga erishish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning asosiy tamoyillari taklif etilgan. O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishda muhim o'rin tutadigan daryo va ko'llarning haqiqiy holati tahlil qilingan. Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, suv yo'qotilishini kamaytirish va yer unumdorligini oshirish imkonini beruvchi tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy texnologiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yer resurslari, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiyotning agrar sektori, suv resurslari, daryo va ko'llar, atrof-muhit, foydalanishni optimallashtirish, suvni yo'qotish, hosildorlikni oshirish.

Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish deganda o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyoji, iqlim sharoiti, tuproq xususiyatlari va boshqa omillar kabi barcha jihatlarni hisobga olgan holda suvdan eng samarali va tejimli foydalanish tushuniladi. Suv resurslaridan oqilona foydalanishning asosiy maqsadi suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilishda qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishini ta'minlashdan iborat. Qishloq xo'jaligida suv

resurslaridan oqilona foydalanish atrof-muhitga va odamlar va ekotizimlarning hayotiy ehtiyojlariga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qishloq xo'jaligi faoliyatini minimal ta'sir bilan qo'llab-quvvatlash uchun suv resurslaridan maqbul foydalanishni anglatadi. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning asosiy maqsadlaridan biri oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishdan iborat. Suv resurslari sug'orish, chorvachilik va boshqa qishloq xo'jaligi ishlari uchun zarur. Biroq, suv isrofgarchiligini kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun suvdan foydalanish samarali va optimallashtirilgan bo'lishi maqsadga muvofiq.

Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishga erishish uchun aniq sug'orish, kichik o'lchamdagi sug'orish tizimlaridan foydalanish, shuningdek, suv yo'qotilishini cheklash chora-tadbirlari kabi turli usul va texnologiyalarni qo'llash zarur bo'ladi.

Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning samarali usullaridan biri bu tizimli sug'orishdir. U o'ziga xos o'simliklarning ehtiyojlari va iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda suvni aniq o'lchash imkonini beradi, bu esa suv yo'qotilishini kamaytiradi va ekinlar hosildorligini oshiradi. Suv resurslaridan oqilona foydalanishning yana bir usuli tuproqni mulchalash bo'lib, (mulchalash - bu qishloq xo'jaligi texnikasi, sirt qoplamasi bo'lib, u tuproq yuzasiga himoya qatlamini yotqizishdan, uni begona o'tlarning haddan tashqari ko'payishidan, quritishdan va yuqori qatlamdagi suv va havo muhitining muvozanatini buzishdan iborat). U tuproqdagi namlikni saqlab qolish va uni kamaytirish imkonini beradi. Uning bug'lanishi. Bu usul, shuningdek, tez-tez sug'orishga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga yordam beradi, bu esa suvni tejash va hosilni oshiradi. [2]

Kichik o'lchamli sug'orish tizimlaridan foydalanish suv resurslaridan oqilona foydalanishning yana bir samarali usuli hisoblanadi. Bu tizimlar to'g'ridan-to'g'ri

dalalarga oʻrnatilishi va suvni aniqroq oʻlchash imkonini beradi, isrofgarchiliklarni kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi.

Qishloq xoʻjaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1-jadval

Suvdan samarali foydalanish:	Bu suvni isrof qilishni kamaytirish uchun suvdan optimal foydalanish kerakligini anglatadi.	Buning uchun tomchilatib sugʻorish va sugʻorishni boshqarish tizimlari kabi texnologiyalardan foydalanish mumkin.
Suv resurslarini muhofaza qilish:	bu suv resurslarini mineral tuzlar bilan ifloslanish va ortiqcha toʻyinganlikdan himoya qilish zarurligini bildiradi. Bunga pestitsidlar,	oʻgʻitlar va boshqa kimyoviy moddalardan foydalanishni nazorat qilish orqali erishish mumkin.
Suv resurslarini boshqarish:	Bu suv resurslarini boshqarish barqaror foydalanishni taʼminlash uchun samarali va optimallashtirilgan boʻlishi kerakligini anglatadi.	Bunga suvni boshqarish rejalarini ishlab chiqish va suv sifatini monitoring qilish kiradi.
Ijtimoiy va ekologik adolatli foydalanish:	Bu suv resurslaridan foydalanish barcha manfaatdor tomonlar, jumladan, jamoalar, qishloq xoʻjaligi korxonalari va ekotizimlar uchun adolatli boʻlishi kerakligini anglatadi.	

Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri boʻlib, u mamlakat hududining salmoqli qismini egallaydi va aholi bandligini taʼminlaydi. Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligida suv resurslaridan foydalanish qishloq xoʻjaligini rivojlantirish va aholining oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashda muhim oʻrin tutadi. Suv taʼminotining asosiy manbalaridan biri daryolar, koʻllar va yer osti suvlari hisoblanadi. Oʻzbekistonda suv xoʻjaligi tizimlari asosan qishloq xoʻjaligida yerlarni sugʻorish uchun yaratilgan. Ayni paytda Yer osti chuchuk

suvlari zaxiralari respublika bo'yicha bir xil tarqalmagan bo'lib, asosan Toshkent viloyatida 28 foiz, Samarqand 14 foiz, Surxondaryo va Namangan 13 foizdan, Andijon – 12 foiz va Farg'onaga – 8 foiz to'g'ri keladi va respublika ichimlik suv ta'minotining 67 foizini tashkil etadi.

Shundan, Farg'ona (29,1%), Namangan (13,2%), Qashqadaryo (10,8%), Samarqand (11,5%), Toshkent (10,3%) viloyatlarida yer osti suvlaridan keng foydalanilmoqda.

Yer osti suvlardan asosan qishloq xo'jaligi va sanoat maqsadlarda keng foydalanilayotgan bo'lib, jami 18,6 mln. kub m/sut yoki 6,8 kub km/yil miqdorida olinmoqda. Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekistonda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, jumladan, qishloq xo'jaligida foydalaniladigan keng suv resurslari mavjud.

O'zbekistonning suv resurslari asosan daryolar, ko'llar va yer osti suvlaridan iborat. Ammo O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish muammoga duch kelmoqda. Muammolar quyidagilarda ko'rinadi:

- A) investitsiyalar etishmasligi,
- B) infratuzilmaning eskirishi
- C) resurslarni boshqarishning yetishmasligi,

D) tuproqning mineral tuzlar bilan to'yinganligiga va tuproq eroziyasiga olib keladi. Bundan tashqari, yomg'irning kamayishi kabi iqlim o'zgarishlari ham qishloq xo'jaligi uchun suv mavjudligiga ta'sir qiladi.

Yer osti suvlarini muhofazasini kuchaytirish va amaldagi qonunchilikni takomillashtirish borasida ishlar amalga oshirilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2022-yil 7-dekabrda PQ-439-son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, yer osti suvlariga quduqlarni burg'ilash uchun ruxsatnoma berishning amaldagi tartibi bekor qilindi, yer osti suvlarining ko'p yillik o'rtacha suv sathiga nisbatan

solishtirganda 5 metrdan ortiq pasayib ketgan hududlar (Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlarining ayrim hududlari) bo‘yicha yerlarni sug‘orish va ishlab chiqarish maqsadlariga quduqlar burg‘ilash uchun moratoriy e‘lon qilinib, yer osti suvlariga quduqlarni burg‘ilash, gidrogeologik xulosa berish hamda mavjud quduqlardan yerlarni suv tejoychi texnologiyalarsiz sug‘orish taqiqlandi. Shuningdek, burg‘ilovchi subyektlarga o‘z tasarrufidagi burg‘ilash uskunalari GPS-trekerlar bilan jihozlash va ularni doimo ishchi holatda saqlash majburiyati yuklatildi.

Umuman olganda, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan foydalanishni yetarli darajada samarali va barqaror deb hisoblash mumkin. Sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish, suv yo‘qotilishini kamaytirish, yer unumdorligini oshirish imkonini beruvchi tomchilatib sug‘orish kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ishlarni amalga oshirish zarur. Shuningdek, mamlakatimiz suv resurslarini asrab-avaylash va muhofaza qilish, shu jumladan, suv havzalarining ifloslanishini kamaytirish, daryolar havzalarida daraxtlarni noqonuniy kesishning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

[4]

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan foydalanishda bir qancha iqtisodiy muammolar mavjud. Ulardan ba‘zilari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

A) Sug‘orish infratuzilmasini yetarli darajada moliyalashtirmaslik: O‘zbekistondagi qishloq xo‘jaligi korxonalarini ko‘pincha irrigatsiya tizimlarini qurish va takomillashtirish uchun mablag‘ olishda muammolarga duch kelishadi. Bu suvning yomon samaradorligiga va tartibsiz oqish tufayli suv yo‘qotilishining oshishiga olib kelishi mumkin.

B) Suv resurslaridan foydalanishning cheklanganligi: Sug‘orish uchun yetarli suvga ega bo‘lmagan fermer xo‘jaliklari boshqa suv manbalaridan foydalanishga majbur bo‘ladi, bu esa tuproq sifatining yomonlashishiga va boshqa suv manbalari uchun xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin.

C) Suv resurslaridan samarasiz foydalanish: O'zbekistonning ayrim hududlarida eskirgan sug'orish uskunalari qo'llanilmoqda, bu esa suv samaradorligining yomonlashishiga va qishloq xo'jaligi ishlariga xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Suv resurslaridan samarasiz foydalanish O'zbekiston qishloq xo'jaligi bilan bog'liq asosiy muammolardan biridir. Aksariyat fermerlar xaligacha eskirgan sug'orish texnologiyalaridan foydalanadilar, bu esa katta miqdorda suv yo'qotishlariga olib keladi. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi, hosilni kamaytiradi va oziq-ovqat ta'minotining beqarorligiga olib kelishi mumkin.

D) Mahsulot narxining pastligi: O'zbekistondagi ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishalab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarining arzonligi muammosiga duch kelishmoqda. Bu xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning suv va boshqa resurslarni tejab qolishiga olib keladi, bu esa suv resurslaridan samarasiz foydalanishga va tuproq sifatining yomonlashishiga olib keladi.

E) Suvning ifloslanishi: qishloq xo'jaligida pestitsidlar, o'g'itlar va boshqa kimyoviy moddalardan foydalanish suvning ifloslanishiga olib kelishi mumkin, bu esa aholi salomatligi va ekotizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

F) Iqlim o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi suv resurslari sifatining yomonlashishiga va qishloq xo'jaligi faoliyati uchun mavjud suv miqdorining pasayishiga olib kelishi mumkin.

G) Suv resurslaridan foydalanish bo'yicha nizolar: fermerlar, baliqchilar va aholi kabi turli manfaatdor tomonlar o'rtasida suv resurslaridan foydalanish bo'yicha nizolar qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanishda cheklovlarga olib kelishi mumkin. Bu qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi va unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

H) Suv omborlarining degradatsiyasi natijasida suv yo'qotilishi: Ko'llar, daryolar va suv omborlari kabi suv havzalarining degradatsiyasi suvning

yo'qolishiga va uning sifatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin, bu esa qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanishni cheklashi mumkin.

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda qishloq xo'jaligida sug'orishni yaxshilash uchun tegishli dasturlar va ularni moliyalashtirish yo'llari ko'zda tutilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, yuqoridagi dasturlarning maqsadi quyidagi muammolarni hal qilish va takomillashtirishdir.

- Yuqoridagi dasturlarning har biri O'zbekistonda irrigatsiya infratuzilmasini yaxshilash va ekinlar hosildorligini oshirish uchun sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha vazifalarni amalga oshirish uchun Strategiya doirasida 2021 — 2023-yillar davrida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- Suv resurslarini prognozlashtirish
- Suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish
- Suv omborlari, sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini hamda ishonchli ishlashini ta'minlash¹

- Umuman olganda, Milliy suv resurslarini boshqarish Strategiyada belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish ustidan tizimli monitoring olib borish va respublikada irrigatsiya sektorini rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi muammolarni aniqlash va hal qilish qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv resurslariga bosimni kamaytirish, qishloq xo'jaligi faoliyatining mahsuldorligi va iqtisodiy samaradorligini oshirish, shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021 -2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" qarori, 24.02.2021 yildagi PQ-5005-son.

1. Burxanov, A. (2023). Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini resurs tejovchi texnologiyalar asosida samaradorligini oshirish – yangi iqtisodiy munosabatlar mezoni. *Iqtisodiyot Va ta’lim*, 24(2), 284–289.
https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a44
2. Ergashev R.X. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: EXTREMUM PRESS, 2011. – 416 bet.
3. Xusanov R.A., Dadaboyev T.Yu., Dadaboyev D.Yu. Agrosanoat kompleksi iqtisodiyoti. – T.: O‘zbekiston, 2003. – 470-b.
4. Parry M. Food and energy security: Exploring the challenges of attaining secure and sustainable supplies of food and energy. *Food Energy Secur.* 2012, 1, 1–2.
5. World Bank. World Development Report: Agriculture for Development; World Bank: Washington, DC, USA, 2008.
6. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYN0C),
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYN0C
7. H. Yakubjonova, O Boyto'Rayev, B Shodadaliev, [Малайзийский опыт развития экотуризма](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC), 2018, Экономика и социум, 2 (45),
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.
8. Хулкарбону Ёкубовна Ёкубжанова, Олимжон Урайимович Байтураев, Гулчехра Шавкатовна Умарова, [Проблемы привлечения инвестиций в экотуризм](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:qjMakFHDy7sC), 2016, Молодой ученый, №4,
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:qjMakFHDy7sC
9. F.T. Egamberdiyev, X.Yo. Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:qjMakFHDy7sC), 2017, Экономика и социум, 4(35),

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:W7OEmFMy1HYC